

"Padrões de Conhecimento e Expertise em Enfermagem: Uma Análise Comparativa de Carper e Benner"

Franco, Filipe Vieira¹

1 – Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa

A natureza do conhecimento e a forma como ele é desenvolvido, sem dúvida que é influenciado pela história, pelos valores dominantes e recursos disponíveis os quais, por sua vez, estão relacionados com as condições socioculturais. Sendo assim, a partir de uma perspectiva histórica é possível compreender melhor como foram desenvolvidos os conhecimentos de uma profissão e quais são os temas que provavelmente continuarão a ser estudados e discutidos no futuro (Cestari, M., 2003).

Na segunda parte do século XIX, a enfermagem emergiu como uma profissão, inserindo-se na esfera pública, resultante da organização dos cuidados de saúde e das atividades médicas, baseando-se em saberes científicos, adquirindo o mesmo carácter racional e tecnológico, o qual predomina até hoje em todo o espaço social (Amestoy, C. *et al.*, 2010). Foi através do contributo de Florence Nightingale que surgiram as bases da enfermagem moderna, onde apresentou proposições interligadas que podem ser consideradas como uma teoria (Cestari, M., 2003). Temporalmente, até à metade do século XX, a prática fundamentada em regras, tradições e princípios, era a base do saber da enfermagem. No entanto este saber, proveniente do domínio de uma atividade através de longos períodos de trabalho nos hospitais, não era articulado como um todo.

No entanto, somente no final da década de 50, inicia-se nos Estados Unidos da América (EUA) um processo intenso de produção de conhecimento da enfermagem, desenvolvido a partir da prática. As primeiras teóricas eram enfermeiras com significativa experiência clínica, que demonstraram interesse em desenvolver programas educativos que expressassem uma perspectiva própria da enfermagem (Cestari, M., 2003). Desta forma, emergiu a necessidade de desenvolvimento de teorias de enfermagem, com o intuito de auxiliar na construção da identidade profissional através do desvelamento descritivo do fenómeno existente entre o enfermeiro e a pessoa durante o ato do cuidar (Amestoy, C. *et al.*, 2010). As teorias de enfermagem fornecem os princípios que sustentam a prática e ajudam a gerar mais conhecimento (Colley, S., 2003).

Segundo Baixinho, CL *et al* (2014) "*cuidar é um processo relacional que depende da relação entre a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada*". Por outro lado, o trabalho de enfermagem está entre o agir ético e a obra técnica produzida, pelo que o enfermeiro vive a sua abertura ao mundo a partir do campo da saúde e da doença, e os processos individuais e coletivos de saúde-doença são extremamente complexos, exigindo que a enfermagem enquanto disciplina e arte, seja promotora de transformação do saber e da técnica em sabedoria, num bem colocado ao serviço dos outros.

Desta forma, concordamos que a prestação de cuidados de saúde não é possível apenas com o conhecimento empírico, sendo essencial que os profissionais façam uso de outros tipos de conhecimento. Surge então na década de 1970, a teórica de enfermagem Bárbara Carper, que publicou nos EUA, com base na sua tese de doutoramento, um artigo intitulado de *Padrões Fundamentais do Conhecimento de Enfermagem*, onde apresentou os quatro padrões fundamentais de conhecimento de enfermagem, tendo como objetivo contribuir para a organização do saber e com vista a facilitar o ensino e a aprendizagem de enfermagem (Cestari, M., 2003; Amestoy, C. *et al.*, 2010; Jacobs, BB., 2013).

Os padrões de conhecimento em enfermagem “*são elementos fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento e da prática*” (Ferreira, MR e Amendoeira, J., 2021; Thorne, S., 2020). Cada um destes padrões de conhecimento é composto por dimensões, sendo expressos de forma integrada e podendo ser utilizados de forma individual. Contudo estão interligados num todo, estabelecendo conexões entre eles (complementaridade) no contexto da prática do cuidado, e sem predominância de um em função do outro (Nascimento, EM. *et al.*, 1997; Mandy, MA., 2012).

Na conceção de Carper, os padrões fundamentais do saber são compostos por quatro tipos de conhecimentos: o empírico ou ciência da enfermagem, o estético ou arte de enfermagem, o ético e o conhecimento pessoal. Segundo Fawcett, J. *et al* (2001) o conhecimento empírico, comparativamente aos restantes padrões, é o foco principal das evidências, mas, no entanto, todos eles são de crescente interesse para a disciplina de enfermagem em particular, e para a ciência em geral. O conhecimento ético, pessoal e estético são necessários para uma enfermagem moral, humana e personalizada.

O conhecimento empírico, chamado por Carper como ciência da enfermagem, procura descrever, explicar e prever os fenómenos de especial interesse para a área da enfermagem (Nascimento, EM. *et al.*, 1997; Amestoy, C. *et al.*, 2010) e é fortemente expresso por meio de fatos, modelos, teorias e descrições temáticas (Rafii, F. *et al.*, 2021). Fundamenta-se no conhecimento produzido a partir da investigação empírica de enfermagem (Nascimento, EM. *et al.*, 1997).

O padrão estético, corresponde à arte da enfermagem que é expressiva, subjetiva e torna-se visível na ação do cuidar (Cestari, M., 2003; Cloutier, JD; 2007). Tem sido associado às habilidades técnicas e manuais que são necessárias para a prestação de cuidados aos doentes (Nascimento, EM. *et al.*, 1997; Schmidt, LA et al., 2003; Cloutier, JD; 2007). Esta arte é expressa pelo enfermeiro mediante a sua perceção, criatividade e estilo no planeamento e prestação de cuidados. Etimologicamente a palavra estética deriva do grego *aisthetés* que significa *aquele que sente*. Este padrão de conhecimento confere ao enfermeiro a capacidade de abstração, no sentido de se colocar no lugar do outro, percebendo o que é significativo no comportamento do doente, transpondo assim a dicotomia relação sujeito-objeto (Nascimento, EM. *et al.*, 1997). Este

conhecimento é alcançado através da empatia, da adaptação dinâmica e da compreensão dos componentes como um todo, bem como do reconhecimento de casos específicos e não do holismo (Rafii, F. *et al.*, 2021).

Já o padrão ético, vai além do conhecimento do código de ética profissional, pois envolve as escolhas que os profissionais devem adotar frente ao cuidado destinado aos doentes (Amestoy, C. *et al.*, 2010). O conhecimento ético envolve o exame e a avaliação do que é certo, errado, do que é bom, valioso e desejável nos objetivos finais e requer a compreensão das diferentes posições filosóficas sobre o que é bom, o que deveria ser desejado, o que é correto (Cestari, M., 2003).

O conhecimento pessoal preocupa-se com o entendimento do *self*, ou seja, é o autoconhecimento que possibilitará o relacionamento autêntico e genuíno com os outros seres humanos (Schmidt, LA *et al.*, 2003; Amestoy, C. *et al.*, 2010), neste caso entre enfermeiro – doente, essencial em enfermagem para desenvolver uma relação terapêutica favorável (Nascimento, EM. *et al.*, 1997; Matias, ME. *et al.*; 2021). Ou seja, o conhecimento pessoal desenvolve-se por meio de relacionamentos interpessoais com outras pessoas (Schmidt, LA *et al.*, 2003). Para Carper, este último padrão de conhecimento, é provavelmente o mais importante para a compreensão do significado da saúde, em termos de bem-estar da pessoa, visto que o conhecimento pessoal se centra no conhecer, encontrar e evoluir o *eu* concreto e individual. Este padrão de conhecimento é considerado subjetivo e existencial; faz parte de um foco de atenção direcionado à pessoa; busca a integridade da assistência à saúde e a sua prática leva a ver o ser humano como uma totalidade. Essas características possibilitam um relacionamento que se contrapõe aquele impessoal e manipulativo (Nascimento, EM. *et al.*, 1997).

O trabalho de Carper marcou o início de uma nova fase de pensamento entre os investigadores de enfermagem (Rafii, F. *et al.*, 2021). Concluímos que, apesar da importância dos padrões de conhecimento de Barbara Carper, são poucos os trabalhos científicos desenvolvidos na área. No entanto, os autores são consensuais ao admitirem que os enfermeiros utilizam frequentemente uma combinação de padrões de conhecimento no processo de TDC, bem como afirma que os padrões de conhecimento estão inter-relacionados e influenciados uns pelos outros.

Em suma, Barbara Carper (1978), descreveu os quatro padrões do saber em enfermagem, nomeadamente o conhecimento empírico, moral/ético, pessoal e estético. Todas estas formas de conhecimento são essenciais para a profissão de enfermagem, embora Patrícia Benner apenas dê ênfase às questões éticas e ao saber pessoal, onde segundo a mesma, esta forma de conhecimento é desenvolvida ao longo do tempo (Schmidt, LA *et al.*, 2003).

O modelo de aquisição de competências de Patrícia Benner (1982, 1984), inicialmente desenvolvido por Dreyfus & Dreyfus (1980) e Benner (1982) e Dreyfus (1987) preconiza que o enfermeiro passa por cinco estágios de desenvolvimento profissional promovedores de aquisição

de conhecimento, habilidades e competências, sendo eles o iniciante ou principiante, iniciante ou principiante avançado, competente, proficiente e perito ou especialista (Inglis, E., 1993; Marañón, A. *et al*, 2011). Este modelo procurou descobrir e descrever o conhecimento incorporado na prática de enfermagem (Altmann, TK., 2007), na qual “(...) *a aquisição de competência baseada na experiência é mais rápida e mais segura quando se apoia numa base educacional de segurança*” (Tomey, AM e Alligood, MR., 2004).

O enfermeiro principiante ou iniciado, segundo o modelo de Dreyfus, não tem nenhuma experiência das situações com que eles possam ser confrontados (Benner, P., 2001), eles apenas têm o conhecimento teórico (Ozdemir, NG., 2019). Para os ensinar e permitir que eles adquiram experiência necessária para o desenvolvimento de competências, são-lhes descritas situações que contemplem elementos objetivamente medíveis, bem como normas, independentemente do contexto, para guiar os seus atos em função dos diversos elementos (Benner, P., 2001).

Estas regras predispoem ao enfermeiro principiante ou iniciado um comportamento típico, extremamente limitado e rígido, mas, no entanto, estas regras, são fundamentais para guiar os atos/desempenho do enfermeiro iniciado. É fundamental realçar que estas regras não são um fenómeno estático, ou seja, devem ser adaptadas ao contexto uma vez “(...) *que não lhes podem ser indicados quais os atos mais uteis numa dada situação real*” (Benner, P., 2001).

Regra geral, este nível aplica-se a estudantes de enfermagem (McHugh, M. e Lake, E., 2010), mas Benner sugeriu que os enfermeiros com níveis mais elevados de competência numa área da prática clínica podem ser classificados como principiantes se colocados numa área ou situação desconhecida (Tomey, AM e Alligood, MR., 2004).

O enfermeiro principiante ou iniciado avançado, ainda precisa de assistência de enfermeiros experientes, para realizar o atendimento ao doente. Eles concentram-se em realizar todos os procedimentos e tratamentos solicitados, mais do que cuidados de enfermagem individualizados (Tomey, AM e Alligood, MR., 2004; Ozdemir, NG., 2019). Os enfermeiros deste nível já experienciaram diversas situações reais, o que lhes permite identificar os fatores significativos, que se reproduzem em situações idênticas, o chamado “*aspecto de situação*” definidos pelo modelo de Dreyfus (Benner, P., 2001).

Neste estágio, os enfermeiros seguem procedimentos e regras aprendidas, para determinar quais as ações necessárias a serem estabelecidas de imediato.

O enfermeiro através da aprendizagem a partir de situações da prática corrente e seguindo as ações dos outros, transita de um principiante avançado para o nível competente. Esta fase do modelo de Dreyfus é tipificada por um considerável planeamento consciente e deliberado que determina quais os aspetos das situações atuais e futuras são importantes e quais os que podem ser ignorados (Tomey, AM e Alligood, MR., 2004).

De acordo com este estágio de desenvolvimento de competências, há um nível crescente de eficácia, mas o *“foco é na gestão do tempo e na organização que as enfermeiras dão ao mundo das tarefas em vez de contar o tempo em relação à necessidade do doente”* (Tomey, AM e Alligood, MR., 2004). Estes são orientados para a tarefa e estruturam deliberadamente o seu trabalho em termos de planos, para atingir metas enfermagem (McHugh, M. e Lake, E., 2010).

A fase de competente é de extrema importância na aprendizagem clínica, porque aquele que aprende deve começar a reconhecer padrões e a determinar que elementos da situação requerem atenção e quais os que podem ser ignorados. Esta desenvolve novas regras para a ação com base nos fatos relevantes dessa situação. Para transitar para o próximo nível de desenvolvimento de competências, proficiente, o enfermeiro competente deve permitir que a situação oriente as respostas.

Na fase proficiente, de acordo com o modelo de Dreyfus, o enfermeiro apercebe-se das situações como uma globalidade e não em termos isolados, e as suas ações são guiadas por máximas (Benner, P., 2001), sendo capazes de responder às mudanças nas circunstâncias (McHugh, M. e Lake, E., 2010).

Na última etapa, denominada por Perito ou Especialista, o enfermeiro é portador de muita experiência, onde a intuição tem um papel fundamental na compreensão de cada situação, intervindo então imediatamente no problema, sem se deixar dissolver por possíveis soluções e diagnósticos estéreis. Ele conhece o doente, é capaz de identificar os seus problemas sem perder tempo, agindo com base no seu conhecimento mais profundo sobre a situação, ainda que isso implique uma mudança na prática (Benner, P., 2001; Marañón, A. *et al*, 2011).

De realçar que os enfermeiros peritos, distinguem-se dos seus colegas pela sua capacidade, muitas vezes intuitiva, de tomar decisões clínicas críticas de forma eficiente, ao mesmo tempo que compreendem toda a natureza de uma situação. Sem dúvida que esta expertise clínica influencia o julgamento clínico e a qualidade dos cuidados de enfermagem, pelo que se desenvolve quando o enfermeiro refina os seus conhecimentos teóricos e práticos na prática real (McHugh, M. e Lake, E., 2010; Benner, P., 2001; Marañón, A. *et al*, 2011).

Tendo em conta os modelos teóricos anteriores, tecemos de seguida algumas considerações, interrelacionando e diferenciando alguns conceitos, tendo em conta os padrões de conhecimento de Carper e o modelo de desenvolvimento clínico de Benner.

Para Carper, o conhecimento empírico refere-se à pesquisa tradicional que é quantitativo e tem descrições factuais, explicações ou previsões baseadas em aspetos subjetivos ou dados do grupo objetivo. Já Patricia Benner não faz referência à questão do conhecimento empírico, mas faz referência ao enfermeiro perito/especialista como sintetizador de experiência e teoria.

O conhecimento moral ou ético incorpora descrições de obrigações morais, do que é correto o que é certo e o que está errado. Já Benner afirma que, tal como na medicina, a ética e o conhecimento clínico são inseparáveis na prática de enfermagem, e que as respostas emocionais do enfermeiro, atuam até certo ponto, como a sua bússola moral. Além disso, as experiências clínicas e as histórias dos enfermeiros “*forneem o conhecimento prévio necessário para o comportamento ético diário e para julgamentos éticos morais*” (Altmann, TK., 2007).

O conhecimento pessoal é a expressão da qualidade e da autenticidade das relações interpessoais. De acordo com o postulado de Carper, o enfermeiro adquire conhecimento pessoal, em grande parte, através da imersão da prática. Já para Benner o “*aprendiz*” adquire conhecimento mediante a observação e interação com o seu “*mestre*” em um determinado contexto social. Porém é de salientar, em conformidade com Benner, que o conhecimento pessoal pode interferir na prática especializada do enfermeiro perito.

A estética ou arte de enfermagem, é a manifestação da crença do enfermeiro sobre qual o significado mais profundo do comportamento individual do doente (Altmann, TK., 2007). Assim, quando são desenvolvidas ações e/ou intervenções pelo enfermeiro, estas são a síntese de todas as formas de conhecimento. Carper concorda com Patrícia Benner quando esta afirma que os enfermeiros peritos utilizam o empirismo, a ética e o conhecimento, pelo que a intervenção desenvolvida foi o reflexo do senso estético sobre o que era significativo naquela situação clínica e o que contribuiu para um cuidado mais holístico.

Assim, embora ambas tenham contribuído para a teoria e prática da disciplina de enfermagem, os focos e as abordagens são diferentes. Barbara Carper concentrou-se nos diferentes tipos de conhecimento necessários para a prática de enfermagem, enquanto Patrícia Benner explorou o modelo de desenvolvimento da competência clínica ao longo do percurso profissional do enfermeiro.

Bibliografia:

1. Altmann, TK (2007). Uma análise do conceito de enfermeiro especialista. *Enfermagem Fórum de Enfermagem* , *42 (2).
2. Amestoy, C., et al. (2010). A enfermagem e suas bases históricas e filosóficas. *Revista Brasileira de Enfermagem* , 63 (4).
3. Baixinho, CL, et al. (2014). O processo relacional no cuidado de enfermagem. *Revista de Enfermagem Referência* , 4 (2).
4. Benner, P. (2001). *De novo a especialista: excelência e poder na prática clínica de enfermagem*. Saude Prentice Hall.
5. Cestari, M. (2003). História e epistemologia da enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem* , 56 (4).

6. Cloutier, JD (2007). Estética na enfermagem: uma abordagem inovadora para o cuidado. *Revista de Ciências da Enfermagem* ,20 (3).
7. Colley, S. (2003). Teoria de Enfermagem: Sua importância para a prática. *Padrão de Enfermagem* , 1717 (3).
8. Inglês, E. (1993). A aplicação da teoria do novato ao especialista de Benner na prática de enfermagem. *Revista de Educação em Enfermagem* , 32 (9), 402.
9. Fawcett, J., et al. (2001). *A relação entre teoria e pesquisa: Enfermagem teórica*. Empresa FA Davis
10. Ferreira, MR, & Amendoeira, J. (2021). Padrões de conhecimento em enfermagem e sua aplicabilidade prática. *Revista Portuguesa de Enfermagem* ,34 (1).
11. Jacobs, BB (2013). Padrões de conhecimento de Barbara Carper como uma perspectiva de enfermagem. *Perspectivas de Enfermagem* ,61 (2)
12. Mandy, MA (2012). O papel do conhecimento estético na prática de enfermagem. *Revista de Enfermagem Avançada* ,68 (4).
13. Marañón, A., et al. (2011). A teoria do desenvolvimento de competências clínicas de Patricia Benner: uma revisão crítica. *Enfermería Clínica* ,21 (4)
14. Matias, ME, et al. (2021). A importância do conhecimento pessoal na prática de enfermagem. *Revista de Enfermagem Contemporânea* ,10 (3), 45.
15. McHugh, M. e Lago, E. (2010). Compreendendo a expertise clínica: Uma revisão de modelos de desenvolvimento de conhecimento clínico. *Revista de Enfermagem Clínica* , 19 (1).
16. Nascimento, EM, et al. (1997). Os padrões de conhecimento em enfermagem e sua aplicação prática. *Revista Brasileira de Enfermagem*, *50(2).
17. Ozdemir, NG (2019). O desenvolvimento da competência dos enfermeiros na tomada de decisões clínicas. *Revista de Pesquisa em Enfermagem*. 36(4) .
18. Rafii, F., et al. (2021). Explorando o conhecimento estético na prática de enfermagem. *Revista de Enfermagem Avançada* , 77 (1).
19. Schmidt, LA, et al. (2003). O papel do conhecimento pessoal na prática de enfermagem. *Revista de Bolsas de Enfermagem* ,35 (2).
20. Thorne, S. (2020). A filosofia do cuidado e os padrões de conhecimento em enfermagem. *Revista de Enfermagem Contemporânea* ,99 (1).
21. Tomey, AM e Alligood, MR (2004). *Teóricos de enfermagem e seu trabalho*. Mosby Elsevier